

¿PUEDE LA IA SUSTITUIR LA DECISIÓN DEL COMITÉ MULTIDISCIPLINAR EN TUMORES COLORRECTALES? ANÁLISIS DE CONCORDANCIA Y FACTORES DE DISCREPANCIA EN LA VIDA REAL

S. González Estrada · S. Antuña Villa · B. Pérez-Corrales García · C. Serrano Portilla · R. Rodríguez García · J.C. Fernández Fernández

Unidad Colorrectal – Cirugía General, Hospital Universitario de Cabueñes

ORCID: 0009-0002-3249-8782 (S. González Estrada)

OBJETIVO

Evaluar la concordancia entre una herramienta de inteligencia artificial (IA) de acceso libre y un Comité Multidisciplinar (CM) de cáncer colorrectal, e identificar escenarios en los que el juicio humano continúa siendo determinante en la toma de decisiones terapéuticas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo sobre una cohorte de 205 pacientes con cáncer colorrectal evaluados en tres fases asistenciales: primera valoración (n=104), decisión postoperatoria (n=82) y seguimiento clínico (n=19). El grado de acuerdo entre las recomendaciones de la IA y el CM se analizó mediante el índice Kappa de Cohen (κ), calculándose valores globales y por fases. Se evaluó la influencia de variables clínicas (anatómicas, biológicas, comorbilidad, etc.) mediante regresión logística multivariante para identificar predictores independientes de discrepancia clínicamente relevante, definida como aquella cuya diferencia de proceder supondría un cambio notable en el tratamiento y, por tanto, podría influir en la supervivencia.

RESULTADOS

Se observó una concordancia global casi perfecta entre la IA y el CM ($\kappa=0,873$; $p<0,001$). El grado de acuerdo varió según la fase asistencial, siendo menor durante el seguimiento clínico ($\kappa=0,61$), lo que sugiere una mayor complejidad en este contexto. Se identificaron un total de 22 discrepancias entre ambas estrategias, de las cuales 16 (7,8%) fueron consideradas clínicamente relevantes.

En el análisis multivariante, la inestabilidad de microsatélites (MSI) fue el predictor independiente más potente de discrepancia en primeras valoraciones (OR: 7,20; $p=0,04$), seguida de la localización tumoral en recto (OR: 5,42; $p=0,03$). En la fase postoperatoria, la presencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y comorbilidad constituyó el principal motivo por el que el CM desestimó las recomendaciones de la IA, priorizando la seguridad del paciente frente al protocolo estándar.

CONCLUSIONES

Aunque la IA mostró una fiabilidad global excelente, los resultados evidencian que actualmente no puede sustituir al CM. El juicio humano sigue siendo esencial en escenarios con biología molecular compleja, patología rectal y en la individualización terapéutica basada en la fragilidad del paciente. En el contexto actual, la IA debe consolidarse como una herramienta de soporte a la decisión clínica bajo supervisión experta.

Trabajo enviado y aceptado para exponer como comunicación oral en el Congreso Nacional de Coloproctología 2026 (Toledo, mayo de 2026).